

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

O PAÍS DO AVESSE

julho 24, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, crônicas, jurídico, opinião, poesia e literatura, política

ANO 11- N. 41/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8313006>

Uma das mais belas músicas compostas por Caetano Veloso homenageia uma das mais agradáveis cidades em meu modo de sentir: São Paulo, a querida Sampa.

Na música há um verso que fala em “avesso, do avesso, do avesso, do avesso”.

As contradições e singularidades da cidade, inhospita em alguns momentos, mas rica em fortunas e oportunidades, além de ser um dos esteios econômicos do Brasil, traduzem bem as contradições que vivemos hoje neste país, onde há gente que jura que é democrático, embora a relatividade tenha abrigado esse conceito.

Bom, o que mais me espanta é que hoje a mídia reflete a militância das universidades abandonadas pelo regime militar, que se ocupou mais de ministérios que abrigavam a doutrina da segurança nacional, relegando em mãos da esquerda a cultura em geral, onde eu incluo as produções literárias e científicas. O resultado não poderia ser outro.

Os que hoje estão aí encontrando um modo de colocar remendo velho em roupa nova são produto daqueles militantes do passado, completamente contaminados

por uma ideologia que nubla qualquer dose ou sinalização de bom senso.

Vejo jornalistas (alguns como tradução fiel da figura de Joseph Goebbles) que conseguem festejar violações a direitos e garantias postos nas leis, como se a violência contra seus desafetos fosse como atirar a pedra para cima, supondo que ela mude de trajetória. É inútil! Ela cairá, podendo atingir a própria cabeça.

A propósito, li dia desses em algum espaço da rede social, que o homem que não lê não leva nenhuma vantagem sobre o homem analfabeto. De fato, procede.

A leitura, contudo, quando não conduz à capacidade de interpretação crítica não passa do resultado da subtração da capacidade cognitiva, porque o leitor passa a ser um escravo de versões, factoides, ou, nos dias de hoje, das **fakenews**, uma versão da nossa notícia mentirosa ou fofoca de outrora.

Não gostar de alguém ou de algo é direito de todos. Mas daí a preterir o bom senso apenas pelo espectro do paladar é confessar a intolerância que só se vê em ditaduras, sejam elas as “democracias de calças curtas”, sejam elas as assumidas ditaduras formalmente denominadas de democráticas, como foram e são todos os estados totalitários.

Quando vejo arautos da democracia pretendendo defende-la com a criminalização de grupos de pessoas logo me vêm à lembrança as Leis Intolerantes da Inglaterra dirigidas às colônias ou, contemporaneamente, a quadra de Weimar, quando o decreto que tudo podia foi aprovado e colocado nas mãos do Führer. É temerário.

Se há algo fundamental na Constituição de 1988, destruída pela síndrome do autoritarismo hermenêutico constitucional do Brasil, além da dignidade da pessoa humana, está o pluralismo político, o que não pode ser confundido.

Ser plural é conviver com diferenças, sejam elas adequadas ou não. Se criminosas, devem ser punidas, mas jamais conseguirão ser extirpadas – o crime é elemento endógeno potencialmente presente -, pois proibir diferenças legislativamente é o mesmo que legitimar a “solução final democrática” que passou a ser gestada no Brasil, onde as perseguições judiciais ou não, têm sido noticiadas cotidianamente. E convenhamos, não somos o melhor exemplo para um discurso de judicialismo constitucional. Talvez de justificação.

O Brasil está assim, meio que do avesso, porque a mídia, ou jornalistas (ou, em alguns casos, os jornalistas) não conseguem ou não desejam compreender que o avesso é apenas o outro lado do avesso e, mais cedo ou mais tarde – bíblicamente se aprende com Mateus (9:16)- o remendo velho rasga a roupa nova, deixando a todos nus.

com a tag constituição, democracia, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O PLURALISMO SINGULAR

PRÓXIMO POST

O DIA DO ESCRITOR

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

O CRIME NÃO PODE VENCER

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

